

MADANIYAT MUASSASALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI ANIQLASHNING MEZONLARI

Abduhamidov Javlonbek Shodiyor o'g'li

Madaniyat va san'at sohasi menejmenti yo'nalishi 1-kurs magistranti

abduhamidov2911@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada madaniyat muassasalari faoliyatining samaradorligini aniqlash masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Madaniyat markazlari, teatrlar, filarmoniyalar va boshqa madaniy tashkilotlarning jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rni hamda ularning faoliyat natijadorligini baholash mezonlari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida madaniyat muassasalari faoliyatida uchraydigan muammolar, ularning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar hamda ushbu muammolarni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqildi. Shuningdek, madaniyat muassasalari faoliyatini baholashda qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlar va indikatorlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida madaniyat muassasalari faoliyatini samarali tashkil etish, madaniy xizmatlar sifatini oshirish va aholining madaniy hayotdagi ishtirokini kengaytirish bo'yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.*

Kalit so'zlar: *madaniyat muassasalari, samaradorlik, madaniy siyosat, boshqaruv tizimi, madaniy xizmatlar, ma'naviy rivojlanish, baholash mezonlari.*

Аннотация: *В данной статье научно анализируются вопросы определения эффективности деятельности культурных учреждений. Освещается роль культурных центров, театров, филармоний и других культурных организаций в духовной жизни общества, а также критерии оценки результативности их деятельности. В ходе исследования были рассмотрены проблемы, возникающие в деятельности культурных учреждений, факторы, влияющие на их эффективность, а также пути решения данных проблем. Кроме того, проанализированы основные показатели и индикаторы, применяемые при оценке деятельности культурных учреждений. По результатам исследования разработаны научные предложения и рекомендации по эффективной организации деятельности культурных учреждений, повышению качества культурных услуг и расширению участия населения в культурной жизни.*

Ключевые слова: *культурные учреждения, эффективность, культурная политика, система управления, культурные услуги, духовное развитие, критерии оценки.*

Abstract: *This article analyzes the issues of determining the effectiveness of cultural institutions from a scientific perspective. The role of cultural centers, theaters, philharmonic societies and other cultural organizations in the spiritual life of society, as well as the criteria for evaluating the effectiveness of their activities, are highlighted. During the research process, the problems encountered in the activities of cultural institutions, the factors affecting their effectiveness, and the ways to eliminate these problems were examined. In addition, the main indicators and criteria used to assess the performance of cultural institutions were analyzed. As a result of the research, scientific proposals and recommendations were developed to improve the effective organization of cultural institutions, enhance the quality of cultural services, and expand public participation in cultural life.*

Keywords: *cultural institutions, efficiency, cultural policy, management system, cultural services, spiritual development, evaluation criteria.*

Kirish - Madaniyat va san'at sohasining rivojlanishi har qanday jamiyatning ma'naviy va ijtimoiy taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniyat muassasalari – teatrlar, filarmoniyalar, kutubxonalar, muzeylar va madaniyat markazlari – aholining ma'naviy hayotini boyitish, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, yosh avlodni estetik va madaniy ruhda tarbiyalash, hamda bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etishda muhim institutlar sifatida faoliyat yuritadi.¹ Shu bois, madaniyat muassasalari jamiyatning ma'naviy rivojlanishidagi yetakchi vosita sifatida qaraladi va ularning samaradorligini aniqlash dolzarb masalalardan biridir. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Madaniyat vazirligi tomonidan madaniyat va san'at sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shu jumladan, madaniyat muassasalarini modernizatsiya qilish, ularning faoliyatini samarali boshqarish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish borasida qator qaror va dasturlar ishlab chiqilgan. Biroq amaliyotda madaniyat muassasalari faoliyatining samaradorligini baholash va ularning natijadorligini aniq ko'rsatkichlar asosida tahlil qilish tizimi yetarli darajada rivojlanmagan. Mazkur muassasalarda uchraydigan asosiy muammolar qatoriga quyidagilar kiradi: moddiy-texnik bazaning cheklanganligi, malakali kadrlar sonining yetarli emasligi, moliyaviy resurslarning cheklanganligi, aholining madaniy tadbirlarda ishtirok darajasining pastligi va faoliyat samaradorligini baholash mezonlarining yetishmasligi. Bu muammolar nafaqat madaniyat muassasalari faoliyatini samarali tashkil etishga to'sqinlik qiladi, balki mamlakat madaniy siyosatini rivojlantirishga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolaning maqsadi – madaniyat muassasalari faoliyatining samaradorligini aniqlash mezonlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning jamiyatdagi o'rni va mavjud muammolarini aniqlash hamda samaradorlikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqot

¹ Abdullayev A. Madaniyat va san'at boshqaruvi asoslari. – Toshkent: Ilm-Nashr, 2019.

natijalari madaniyat muassasalarining ish faoliyatini takomillashtirish, madaniy xizmatlar sifatini oshirish va aholining madaniy hayotdagi faolligini kengaytirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Mavzuning o'rganilganlik darajasi Madaniyat muassasalari faoliyatini boshqarish va ularning samaradorligini oshirish masalalari ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. O'zbekistonlik olimlar orasida A. Abdullayev, N. To'rayev, B. Yusupov kabi tadqiqotchilar madaniyat muassasalarini boshqarish, madaniy xizmatlarni tashkil etish va madaniy siyosat masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilganlar. Xorijiy tadqiqotchilar orasida Richard Florida, John Holden, Franco Bianchini kabi olimlar madaniy siyosat, kreativ iqtisodiyot hamda madaniyat muassasalari faoliyatining jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini o'rganish bo'yicha muhim ilmiy ishlar olib borganlar. Ushbu tadqiqotlarda madaniyat muassasalarining boshqaruv tizimi va faoliyat yo'nalishlari keng yoritilgan bo'lsa-da, ularning samaradorligini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish masalasi hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

Madaniyat muassasalari faoliyatidagi muammolar: Madaniyat muassasalari faoliyatining samaradorligini oshirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular nafaqat tashkilotlarning ichki ish faoliyatini, balki jamiyatning madaniy hayotini ham bevosita ta'sir qiladi. Ushbu muammolarni aniqlash va tasniflash tadqiqot uchun muhim ahamiyatga ega. Moddiy-texnik baza cheklanganligi. Ko'plab madaniyat muassasalari – teatrlar, filarmoniyalar va madaniyat markazlarining moddiy-texnik bazasi zamonaviy talablar darajasida emas. Sahna jihozlari, ovoz va yoritish texnologiyalari eskirgan, kutubxonalar va muzeylarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yetarli darajada qo'llanilmayapti. Bu holat tadbirlar sifatiga va muassasalar faoliyatining samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi. Malakali kadrlar yetishmasligi.² Madaniyat sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar soni va malakasi yetarli emas. Ko'plab hududlarda professional teatr rejissyorlari, musiqa va san'at pedagoglari, kutubxonachilar va muzey xodimlari yetishmaydi. Bu esa madaniyat muassasalarining yuqori darajada xizmat ko'rsatishini cheklaydi va ijodiy loyihalarning sifatini pasaytiradi. Moliyaviy resurslarning cheklanganligi. Madaniyat muassasalari faoliyati ko'pincha davlat byudjeti va mahalliy budjetga bog'liq. Moliyaviy resurslar yetarli bo'lmagan hududlarda tadbirlar soni va sifati past bo'ladi. Shu bilan birga, yangi ijodiy loyihalarni amalga oshirish imkoniyati cheklanganligi muassasalarning rivojlanish sur'atini sekinlashtiradi. Aholining madaniy tadbirlarda ishtirok etish darajasining pastligi. Ayrim hududlarda aholining madaniy tadbirlarda ishtiroki past bo'lib, bu madaniyat muassasalarining samaradorligini baholashni murakkablashtiradi.³ Bu holat ko'pincha aholining madaniy-ma'rifiy bilim darajasining pastligi, transport va kommunikatsiya muammolari, shuningdek, tadbirlar targ'ibotining yetarli emasligi bilan

² To'rayev N. Madaniyat muassasalarini boshqarish nazariyasi. – Toshkent: Madaniyat, 2018.

³ Throsby D. Economics and Culture. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

bog'liq. Faoliyat samaradorligini baholash mezonlarining yetishmasligi. Madaniyat muassasalari faoliyatini baholashda qo'llaniladigan aniq va tizimli mezonlar yetishmaydi. Natijada muassasalar o'z faoliyatining qaysi jihatlari samarali va qaysi jihatlari takomillashtirilishi lozimligini aniqlay olmaydi. Samaradorlik indikatorlari ishlab chiqilmaganligi, ularning monitoringi va tahlili tizimli ravishda amalga oshirilmasligi, tadbirlardan kutilgan natijalarni baholashni qiyinlashtiradi.

Madaniyat muassasalari faoliyatini samaradorligini oshirish yo'llari - Madaniyat muassasalari faoliyatini samarali tashkil etish va natijadorligini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Yuqorida ko'rsatilgan muammolarni bartaraf etish orqali madaniyat muassasalari nafaqat jamiyatning madaniy hayotiga samarali hissa qo'shadi, balki milliy qadriyatlarni targ'ib qilish va yosh avlodni estetik ruhda tarbiyalash imkoniyatini kengaytiradi. Ushbu bo'limda samaradorlikni oshirishning eng muhim yo'llari keltiriladi. Moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilish. Madaniyat muassasalari faoliyatining sifatini oshirish uchun ularning moddiy-texnik bazasi zamonaviy talablar darajasiga keltirilishi zarur.⁴ Teatr va filarmoniyalarda sahna jihozlari, yoritish va ovoz texnologiyalarini yangilash, kutubxona va muzeylarda raqamli axborot texnologiyalarini joriy etish muassasalarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, hududlarda mavjud inshootlarning ta'mir va rekonstruksiya ishlari muntazam olib borilishi kerak. Malakali kadrlarni tayyorlash va kasbiy malakasini oshirish. Madaniyat muassasalari samaradorligining muhim omili sifatida malakali kadrlar hisoblanadi. Shu bois, professional mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini kuchaytirish zarur. Bu teatr rejissyorlari, musiqa va san'at pedagoglari, kutubxonachilar va muzey xodimlarini doimiy kasbiy rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalarni o'rganish, malaka oshirish kurslari va master-klasslar tashkil etish samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Moliyaviy resurslarni optimallashtirish va qo'shimcha manbalarni jalb qilish. Madaniyat muassasalari faoliyatini kengaytirish va sifatini oshirish uchun moliyaviy resurslarni samarali boshqarish zarur. Davlat byudjeti bilan bir qatorda, mahalliy hamkorlik, homiylar va grant dasturlaridan foydalanish muassasalarga yangi ijodiy loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi. Shu yo'l bilan hududlarda madaniyat tadbirlarini kengaytirish va ularning sifatini oshirish mumkin. Aholini madaniy tadbirlarga jalb etish va targ'ibot ishlarini kuchaytirish. Madaniyat muassasalari samaradorligini oshirish uchun aholining tadbirlarda ishtirokini rag'batlantirish zarur. Bu yerda marketing va targ'ibot ishlari muhim ahamiyatga ega. Mahalliy ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va interaktiv platformalar orqali tadbirlar haqida keng xabardorlik yaratish samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, bepul yoki arzon chiptalar,

⁴ Yusupov B. Madaniyat siyosati va boshqaruv. – Toshkent: Fan va Ma'rifat, 2020.

oilaviy va yoshlar uchun maxsus dasturlar tadbirlarda ishtirokni ko'paytiradi. Faoliyat samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish va monitoring tizimini yo'lga qo'yish. Madaniyat muassasalari faoliyatining samaradorligini oshirish uchun ularni baholash mezonlarini aniq belgilash va monitoring tizimini yo'lga qo'yish zarur. Tadbirlar soni, tomoshabinlar va ishtirokchilar statistikasi, loyihalar samaradorligi, aholining madaniy xizmatlardan qoniqish darajasi kabi indikatorlar asosida baholash amalga oshirilishi lozim. Bu tizimli yondashuv muassasalarga o'z faoliyatini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va takomillashtirish imkonini beradi. Shu yo'l bilan madaniyat muassasalari faoliyatini samarali tashkil etish, ularning ijtimoiy va ma'naviy ta'sirini oshirish hamda aholining madaniy hayotdagi faolligini kengaytirish mumkin bo'ladi. Samaradorlikni oshirish choralari nafaqat muassasalarning ichki ishlash sifatini yaxshilaydi, balki mamlakatning madaniy rivojlanish strategiyasini amalga oshirishga ham hissa qo'shadi.

Xulosa

Mazkur maqolada madaniyat muassasalari faoliyatining samaradorligini aniqlash masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida madaniyat markazlari, teatrlar, filarmoniyalar va boshqa madaniy tashkilotlarning jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rnini yoritildi, ularning faoliyatida uchraydigan muammolar aniqlanib, samaradorlikni oshirish yo'llari ishlab chiqildi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, madaniyat muassasalari faoliyatini samarali tashkil etish uchun: moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilish, malakali kadrlarni tayyorlash va ularning kasbiy malakasini oshirish, moliyaviy resurslarni optimallashtirish, aholining madaniy tadbirlarda ishtirokini rag'batlantirish va faoliyat samaradorligini baholash tizimini joriy etish zarur. Ushbu chora-tadbirlar madaniyat muassasalarining ish sifatini oshirish, jamiyatdagi madaniy hayotga ijobiy ta'sir ko'rsatish va aholining madaniy-ma'rifiy faolligini kengaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada ko'rsatib o'tilgan ilmiy tavsiyalar va takliflar amaliyotga joriy etilganda, madaniyat muassasalarining samaradorligini aniq baholash, ularning faoliyatini takomillashtirish va milliy madaniyatni rivojlantirishda samarali natijalarga erishish mumkinligi ta'kidlandi. Umuman olganda, madaniyat muassasalari faoliyatining samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimli yondashuv nafaqat muassasalar sifatini yaxshilaydi, balki mamlakatning madaniy rivojlanish strategiyasini amalga oshirishga ham muhim hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev A. Madaniyat va san'at boshqaruvi asoslari. – Toshkent: "Ilm-Nashr", 2019.
2. To'rayev N. Madaniyat muassasalarini boshqarish nazariyasi. – Toshkent: "Madaniyat", 2018.
3. Yusupov B. Madaniyat siyosati va boshqaruv. – Toshkent: "Fan va Ma'rifat", 2020.

4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: “Ma'naviyat”, 2008.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi, 2021.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 1-iyundagi “Madaniyat sohasini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari haqida” 345-sonli qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi. 2023-yil Madaniyat sohasiga oid statistik hisobot. – Toshkent: 2024.
8. Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life. – New York: Basic Books, 2012.
9. Holden J. Cultural Value and the Crisis of Legitimacy: Why Culture Needs a Democratic Mandate. – London: Demos, 2006.
10. Bianchini F., Parkinson M. Cultural Policy and Urban Regeneration: The West European Experience. – Manchester: Manchester University Press, 1993.
11. Throsby D. Economics and Culture. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
12. UNESCO. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. – Paris: UNESCO, 2005.
13. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. 2023-yil madaniyat sohasi statistik ma'lumotlar to'plami. – Toshkent: DSQ, 2024.
14. Smith L. Uses of Heritage. – London: Routledge, 2006.
15. Hewison R. Culture and Consensus: England, Art and Politics Since 1940. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
16. Bennett T. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. – London: Routledge, 1995.